

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 5**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-5

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammed Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

ANORQULOVA OZODA

Maqollarda “Oila” konseptining ifodalanishi

OMIDULLAH BAYANI

Naoyning “Muhokamat ul – lug‘atayn”idagi 100 ta fe‘lning semantik xususiyatlarini o‘rganish

HOLMURADOVA LEYLA, MAHMUDOVA MAFTUNA

Olamning milliy manzarasini ijodiy va tasviriy aks ettirishda majoziy til

MATKARIMOVA BARNO

Shakl va mazmun birliklari paradigma sifatida

ALIYEVA GULZODA

Jahon tilshunosligida paremiologik birliklar tadqiqining lingvomadaniy aspekti

SUNNATOVA GULJAHON

Toponimika semantikasining muammoli masalalari

T A' L I M S H U N O S L I K

BOLTAYEVA BARNO, BO'RIYEVA SHOZHODA

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik jihatlari

AMONOVA DILAFRO‘Z

Saida Zunnunova asarlarining asosiy yo‘nalishlari

ELMURATOVA UMIDA

Koreys badiiy asarlarida shaxs obrazini lingvopoetik va sotsial ifodalanishi

MO‘MINOVA MUXAYYO

Umumiy o‘rta ta’limda liberal boshqaruv tizimi

KARJAVUV G‘OLIB

O‘zbek va jahon adabiyotida masal janrining o‘qitilishiga doir qarashlar tahlili

UMIROV OTABEK

Enhancing tesol with artificial intelligence: opportunities, challenges, and future directions

SOTVOLDIYEV MURTAZ

Sehrli-fantastik hamda hayvonlar haqidagi ertaklarga xos xususiyatlardagi yaqinliklar

YAXYAYEVA NIGINA

Mifologik makonni yaratishda Chingiz Aytmatov mahorati

T A R J I M A S H U N O S L I K

FAYZULLAYEV XURSHID

Fransuz tilidagi tavsiyanomalar matnida kommunikativ vaziyatning voqelanishi

ABDUSATTAROVA SHAXLO

Ingliz tilida “content” leksik birligining leksik-semantik tavsifi

T A Q R I Z

IBODULLA MIRZAYEV

J.P.Vine va J.Darbelnelarning “Fransuz va ingliz tillarining qiyosiy stilistikasi. Tarjima metodi” nomli fundamental asariga

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

T A' L I M S H U N O S L I K

Boltayeva Barno

Filologiya fanlari doktori (PhD), dotsent
Abdulla Qodiriy nomidagi
Jizzax davlat pedagogika universiteti
Jizzax, O'zbekiston

Bo'riyeva Shohzoda

talaba
Abdulla Qodiriy nomidagi
Jizzax davlat pedagogika universiteti
Jizzax, O'zbekiston

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-PEDAGOGIK JIHATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik jihatlari tahlil qilindi. Maqola o'qituvchining pedagogik bilim va malakalarini oshirish, innovatsion ta'lim metodlarini qo'llash, kommunikatsiya va ijtimoiy qobiliyatlarni rivojlantirish zaruriyatlarini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: kasbiy-pedagogik mahorat, pedagogik qobiliyat, kasbiy kompetentlik, kompetentli yondoshuv, pedagogik texnologiyalar, ilmiy tadqiqotlar.

Boltaeva Barno

Doctor of philological Sciences (PhD), associate professor
Jizzakh State Pedagogical University named after Abdullah Kadiri
Jizzakh, Uzbekistan

boltayevabarno@gmail.com

Bo'riyeva Shohzoda

student
Jizzakh State Pedagogical University named after Abdullah Kadiri
Jizzakh, Uzbekistan

bo'riyevashohzoda@gmail.com

SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCE IN ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS

ABSTRACT

This article analyzes the scientific and pedagogical aspects of developing the professional competence of elementary school teachers. The article discusses the need to enhance the teacher's pedagogical knowledge and skills, apply innovative teaching methods, and develop communication and social skills.

Keywords: professional-pedagogical skills, pedagogical abilities, professional competence, competency-based approach, pedagogical technologies, scientific research.

Болтаева Барно

Доктор филологических наук (PhD), доцент
Джизакский государственный педагогический
университет имени Абдуллы Кадыри
Джизак, Узбекистан
boltayevabarno@gmail.com

Буриева Шохзода

студент
Джизакский государственный педагогический
университет имени Абдуллы Кадыри
Джизак, Узбекистан
bo'riyevashohzoda@gmail.com

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализированы научно-педагогические аспекты развития профессиональной компетентности учителя начальных классов. Статья охватывает необходимость повышения педагогических знаний и навыков учителя, применения инновационных методов обучения, развития коммуникативных и социальных способностей.

Ключевые слова: профессионально-педагогическое мастерство, педагогические способности, профессиональная компетентность, компетентностный подход, педагогические технологии, научные исследования

KIRISH

Respublikamizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli boshqaruv islohotlarida davlat boshqaruvining turli sohalarida boshqaruv xodimlarini bilim va malakasini rivojlantirish, bu boradagi yondoshuvlarni qayta ko'rib chiqish, ularni tayyorlashning mazmuni va texnologiyalari bilan bog'liq muammolar kundan kunga dolzarblashib bormoqda. Bunday yondoshuvlardan biri sifatida dastlab korporativ boshqaruv va personalni boshqarishda o'z aksini topgan kadrlarni tanlash, baholash, o'qitish va rivojlantirishni jamlagan kompetentli yondoshuvdan foydalanish tavsiya etilmoqda.

Bugungi kunda ustuvor o'rin egallagan kuchli raqobatga bardosh bera oladigan har bir mutaxassisdan kasbiy kompetensiyaga ega bo'lish, uni yanada rivojlantirish taqozo etmoqda. Bundan tashqari xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimi o'z oldiga muayyan vazifalar qo'yadi. Ushbu vazifalar umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'z kasbiy faoliyatlarini olib borayotgan o'qituvchilarning kasbiy-metodik tayyorligini rivojlantirishga qaratilgan. Merjueva Luiza Mairbekovna kasbiy kompetensiya haqida o'z maqolasida "Kasbiy kompetensiya - bu o'qituvchining malakali mutaxassis tayyorlash va boshqa shaxsning shaxsiyatini shakllantirish jarayonida yuzaga keladigan ta'lim muammolarini samarali hal qilish imkonini beradigan xabardorlik va vakolat darajasi. Kasbiy kompetensiya tarkibiga quyidagilar kiradi:

- ijtimoiy-siyosiy xabardorlik,
- psixologik va pedagogik bilim,
- pedagogik texnologiya,
- pedagogik faoliyatni tashkil etish ko'nikma va malakalari [5].

Hozirgi globallashuv davrida fan-texnika rivojlanishi umumta'lim maktablarida olib boriladigan katta islohotlar ta'lim-tarbiyaning mazmunini o'zgartirishni, shuningdek, ta'lim tizimini bugungi zamon talablari asosida boshqarishni talab etmoqda. Bu esa o'z navbatida boshlang'ich ta'lim tizimi jamiyatdagi intellektual va ma'naviy salohiyatni shakllantirishda asosiy ahamiyatga ega. Aynan boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning ilk bilim olish jarayonlarini boshqarib, ularni kelajakda muvaffaqiyatli insonlar bo'lishga tayyorlaydilar. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligi, ya'ni o'z ishini samarali bajara olish qobiliyati, jamiyatda ta'lim sifatining yuqori bo'lishiga katta ta'sir ko'rsatadi [1].

ASOSIY QISM

O'zbekistonimiz mustaqil davlat sifatida demokratik jamiyat qurish, dunyodagi eng rivojlangan davlatlar qatoridan o'rin olishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan ekan, bu esa jamiyatimizda ta'lim-tarbiya, ilmiy sohalarni rivojlantirish, o'qituvchi va pedagoglarning kasbiy-pedagogik mahoratini yanada oshirish bo'yicha bir qancha vazifalarni o'z oldiga qo'yadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'lim tizimini takomillashtirish, o'qituvchilarning malakasini oshirish va ularga yuqori darajadagi metodik yordam ko'rsatishni ta'kidlagan [2]. Sharapova Dildora

o'zining "O'qituvchining kasbiy pedagogik faoliyati, kasbiy mahorati, pedagogik qobiliyati" mavzusidagi maqolasida o'qituvchining kasbiy-pedagogik mahorati xususida quyidagi fikrlarni aytgan: "Pedagogik mahoratni shaxsiy faoliyat nuqtayi nazaridan tushunishga harakat qilamiz hamda uni kasbiy faoliyatni tashkil etishni yuqori saviyada amalga oshirilishini ta'minlaydigan shaxsiy kompleks xususiyatlar yig'indisi degan tushuncha nuqtayi nazaridan yondashishga harakat qilamiz. Bunday muhim xususiyatlarga faoliyatning insonparvarlik yo'nalishi, o'z kasbiy bilimi, pedagogik qobiliyati va pedagogik texnika kiradi. Bu tarifda biz uchun eng muhimi quyidagilardir.

Birinchidan: pedagogik mahorat - shaxs tuzilishida bu o'z-o'zini tashkil etuvchi tizim bo'lib, bu o'rinda tizim bunyod etuvchi omil bo'lib insonparvarlik yo'nalishi hisoblanadi. Chunki uning faoliyati pedagogik jarayonni, ijtimoiy tuzum talabi darajasida yo'lga qo'yishga qaratilgan. **Ikkinchidan:** pedagog kasbiy mahoratining asosi bo'lib, uning chuqur, tushunib, anglab etadigan pedagogik bilim muhim hisoblanadi. Yo'naltirilgan kasbiy bilim, yaxlit o'z - o'zini tashkil etuvchi yuqori kasbiy faoliyat asosini tashkil etadi. **Uchinchidan:** pedagogik qobiliyat, pedagogik mahoratning tezroq takomillashuvini ta'minlaydigan omildir. **To'rtinchidan:** bilim va qobiliyatga tayanadigan texnika, barcha vositalarni maqsad bilan mustahkam bog'lashga yordam beradi va bu bilan pedagogik faoliyat strukturasi kengaytiradi". Bundan ko'rinadiki boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish va kasbiy rivojlantirishning ilmiy-pedagogik muammo sifatidagi ahamiyatini tadqiq qilish, boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy rivojlantirish tamoyillari, nazariy va pedagogik jihatlarini ilmiy asoslashdan iborat. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirish, ta'lim tizimining sifatini oshirish uchun juda muhim ahamiyatga ega.

Bu jarayonning kasbiy-pedagogik jihatlarini quyidagi asosiy yo'nalishlarga bo'linadi:

1. Pedagogik bilimlarni chuqurlashtirish: Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quvchilarga kerakli bilimlarni samarali yetkazish uchun mustahkam pedagogik bilimlarga ega bo'lishi zarur. Bu bilimlar o'qitish metodikasini, o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini va pedagogik texnologiyalarni o'z ichiga oladi.

2. Innovatsion ta'lim metodlarini qo'llash: O'qituvchi o'quvchilarga yangi pedagogik texnologiyalarni, zamonaviy o'qitish metodlarini o'rgatish va ularni amaliyotda qo'llashni o'rganishi lozim. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashga yordam beradi.

3. Kommunikativ kompetentlik: O'qituvchining kommunikativ kompetentligi – bu o'quvchilar bilan samarali muloqot qilish, ularning ehtiyojlarini tushunish, dars jarayonida aniq va tushunarli fikrlarni ifodalash qobiliyatidir. O'qituvchi o'quvchilar bilan to'g'ri aloqada bo'lishi va ularni ruhiy holatini his qilib, samarali ta'lim jarayonini tashkil etishi zarur [3]. Yorgen Sandberg va Eshli X. Pinnington "Kompetensiya atamasi bir nechta ta'riflarga ega va ularni uchta keng tushunchaga farqlash mumkin: 1. Kompetentlik zaruriy

shart sifatida, masalan, maxsus ta'lim va ma'lum bir kasbda amaliyot o'tkazish uchun ruxsat olish uchun zarur bo'lgan o'quv talablari; 2. Natija sifatida kompetensiya, ya'ni belgilangan standartlarga muvofiq ishlash; 3. Kompetensiya-muayyan ish vazifalarini bajarishda amalga oshiriladigan qobiliyat sifatida kompetensiyani amaliy yutuq" deb atagan o'z maqolasida.

“Kasbiy pedagogika” fanining asosiy tushunchalari, mazmun-mohiyati kasbiy ta'limning turli tizimlarida quyidagi vazifalarni bajarishi mumkin:

- o'qituvchilarning yangi va yanada murakkab tadbirlarni amalga oshirish maqsadida o'z kasbiy mahoratini oshirishi;

- kasbiy-texnik ta'limning yangi konsepsiyalarini amalga oshirish vosita va yo'llarini yaratishga alohida e'tibor qaratish, faol-ijodkor shaxsni tarbiyalash;

- pedagogik bilimlarni egallashga yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish;

- ta'lim-tarbiyaning samarali shakl va metodlarini ishlab chiqish;

- rivojlanib boruvchi yangi pedagogik jarayonlarni loyihalash, ta'lim oluvchilarning barcha imkoniyatlari va qobiliyatlarini ishga solishi uchun sharoit yaratish, kasbiy mahoratni egallashi uchun sarflanadigan vaqtni qisqartirishga erishishdan iborat [4].

Pedagogikaning ko'pgina muammolarini hal etishda ta'lim-tarbiya sohasida orttirilgan tajribalarni o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Ilg'or o'qituvchilar tajribasi bilan bir qatorda, oddiy o'qituvchilarning faoliyatlari ham o'rganib boriladi. Chunki tajribalarni o'rganish jarayonida muammo, yutuq va kamchiliklar aniqlanadi [6].

Mavzuga doir ilmiy adabiyotlar va mavjud holat tahlilidan ko'rinadiki, boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirish — bu o'qituvchining pedagogik mahoratini, bilim va malakasini, shuningdek, pedagogik jarayonni samarali tashkil etish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni oshirish jarayonidir. Ushbu jarayonning ilmiy-pedagogik jihatlari ko'plab ilmiy tadqiqotlar, ta'lim metodikasi va psixologiyasi asosida ishlab chiqilgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirish — bu nafaqat o'qituvchining bilim va ko'nikmalarini oshirish, balki pedagogik jarayonni samarali tashkil etish va o'quvchilarga ta'lim berishda innovatsion yondashuvlarni qo'llashni ham anglatadi. O'qituvchilar pedagogik bilimlarni o'zlashtirish, ta'lim metodlarini yangilash, kommunikatsiya va ijtimoiy qobiliyatlarni rivojlantirish orqali o'z kompetentligini oshirishi zarur. Bu jarayon davomiy bo'lib, o'qituvchining o'z-o'zini baholash, kreativlikni namoyon etish va o'quvchilarning ehtiyojlariga individual yondashish qobiliyatlarini mustahkamlashni taqozo etadi. Shuning uchun ham pedagog murabbiyni Suqrot — “fikrlar doyasi” deb atagan edi. Buyuk mutafakkir shoirimiz Mir Alisher Navoiy o'z davrida yoshlarga murojaat qilib, “Quyoshliq istasang, kasbi kamol et”, deb yozganlar. Kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik jihatlari o'qituvchining o'zining professional darajasini doimiy ravishda oshirib borishini ta'minlaydi.

Bunda innovatsion pedagogik yondashuvlar, psixologik bilimlar va ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish alohida ahamiyatga ega. Shunday qilib, boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'zining kasbiy kompetentligini rivojlantirish orqali o'quvchilarning ta'lim olish sifatini yaxshilashga xizmat qiladi va ta'lim tizimining umumiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References:

1. A.I. Avazboyev, Y.U. Ismadiyarov "Kasbiy pedagogika" o'quv qo'llanma, Toshkent. 2014.
2. Daminov Oybek Olimovich "Kasbiy pedagogika" darslik, Toshkent.:2018
3. A.Nosirov. Rahbarning kasbiy kompetentligi, pedagogik mahorati va boshqaruv madaniyati. / "Ta'lim menejmenti" jurnali. 2018
4. O. M. Jabborova , Z. A. Umarova, L.M.Babaxodjayeva "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi" darslik. T-.:2021.
5. Zeer E., Samayu E. Kasbiy ta'limni modernizatsiya qilishga kompetentsiyaga asoslangan yondashuv // Rossiya oliy ta'lim. 2013. No 4. - B.23-29.
6. Raxima Mavlyanova, Nargiz Raxmankulova "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya" o'quv qo'llanma. Toshkent 2013.10-b